

TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI

**GLOBALASHUV SHAROITIDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA OLIY TA'LIMNING
DOLZARB MUAMMOLARI**

**XALQARO
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI
MATERIALLARI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI**

**GLOBALLASHUV SHAROITIDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA OLIY TA’LIMNING DOLZARB
MUAMMOLARI**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

**INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND CURRENT PROBLEMS OF
HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF
GLOBALIZATION**

**XALQARO ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYASI MATERIALLARI**

**Toshkent
“METODIST NASHRIYOTI”
2023**

қувватларни фойдаланиш-дан чиқариш					
2	Қайта тикланувчи энергия манбалари	542,2	7387,6	10	25
<i>Шундан:</i>					
1	2. Гидроэнергетика	42,2	1487,6	10	11,2
2	2. Қуёш энергетикаси	400	4300	1	8,8
3	2. Шамол энергетикаси	100	1600	-	5

Мазкур қарор билан тасдиқланган мақсадли параметрларга кўра, қайта тикланувчи энергия манбаларининг улушини 2030 йилга бориб электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 25 фоизидан кўпроғига етказиш белгиланган. Шундан гидроэнергетиканинг улушини 11,2 фоизга, қуёш энергетикасининг улушини 8,8 фоизга ва шамол энергетикаси улушининг 5,0 фоизга етказиш назарда тутилмоқда.

Фикримизча, мамлакатимизда «яшил» иқтисодиётни жадал ривожлантириш асосида иқтисодий ўсишни таъминлашга эришишда қуйидагиларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқдир:

1. «Яшил» иқтисодиётга ўтишда аҳолини иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш орқали уларнинг фаоллигини ошириш;

2. Мавжуд табиий ресурслар ҳамда имкониятлардан барқарор ва самарали фойдаланиш;

3. «Яшил» ўсиш бўйича салоҳиятни ошириш ва бунда инсон капитални ривожлантириш чора-тадбирларини кучайтириш;

4. «Яшил» иқтисодиёт кўламини кенгайтириш ва ривожлантириш учун мазкур соҳасидаги устувор йўналишлар бўйича фундаментал ва амалий тадқиқотларни олиб боришни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш;

5. Реал сектор корхоналарини замонавий тежамкор технологиялар билан модернизациялаш, чиқиндисиз ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва уларни қайта ишлашни рағбатлантириш ҳамда қайта тикланувчи энергия технологияларидан фойдаланиш;

6. «Яшил» иқтисодиётни ривожлантириш бўйича истиқболли инновацион ишланмалар ва лойиҳаларни моддий қўллаб-қувватлаш ҳамда шарт-шароитлар яратиш бериш орқали иқтисодий ўсишни янада барқарорлаштиришга эришиш.

Хулоса ўрнида айтиш керакки, мамлакатимизда «Яшил» иқтисодиётни ривожлантиришга етарлича шарт-шароитлар мавжуд, хусусан муқобил энергиянинг қуёш ва шамол қолаверса, биомасса энергиясидан фойдаланиш имкониятлари мавжуд. Агар ушбу муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш йўлга қўйилса, нафақат арзон энергияга, балки экологик тоза энергия ишлаб чиқаришига эришилади. Бу эса мамлакатимиздаги экологик муаммолардан бирининг бартараф этилиши ҳамда алоҳи ва тадбиркорлик субъектларини узлуксиз электр ва иссиқлик энергиялари билан таъминлаш имконини беради. Буларнинг замирида маклакат иқтисодий ўсишини барқарорлаштириш ва аҳоли яшаши учун қулай шароитларни яратиш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-436-сон қарори.

3. Исаджанов А.А. «Яшил иқтисодиёт»: хусусиятлари ва ривожланиш омиллари // Иқтисодиёт ва таълим. 2020 № 1. 13-б.

4. Перелет Р.А. Направления стратегии «зеленого роста». //http://rospromeco.com/expertnoe-mnenie/28-analytic/expertnoe-mnenie/94-mnenie-7

5. Towards a Green Economy. Ways to Sustainable Development and Poverty Alleviation Is a General Report for Representatives of Power Structures. Available at: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf (accessed: 30.11. 2017).

6. <https://www.uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/9449/>

7. <https://stat.uz>

ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТА’МИНЛАШДА ЕКСПОРТНИ РАЎБАТЛАНТИРИШ СИЙОСАТИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH MASALALARI

Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna
i.f.f.d., dotsent
TISU, Iqtisodiyot va aniq fanlar kafedrası

So‘ngi yillarda ayrim davlatlardagi o‘zaro nizolarning kuchayib borayotganligi, asosiy savdo sheriklarimiz hisoblangan mamlakatlar iqtisodiyotida kuzatilayotgan qiyinchiliklar hamda jahondagi konyukturaning beqarorligi natijasida dunyo bozorlarida narxlarning o‘zgarishi, transport-logistika zanjirlaridagi uzulishlar mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyotiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shuning uchun mavjud muammolarni oldini olish va bartaraf qilish maqsadida Taraqqiyot strategiyasida iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda ekasportni rag‘batlantirish siyosatini takomillashtirish masalalariga katta e’tibor berilgan bo‘lib, mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoev ta’kidlaganidek, eksport hajmini yanada ko‘paytirish maqsadida mahalliy korxonalarni manzilli qo‘llab-quvvatlash ishlari davom ettirildi. [1]

1 - rasm. 2017-2022 yillardagi tashqi savdo aylanmasi (mlrd.AQSh doll)¹¹⁴

¹¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi Davlat Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumoti muallif ishlanmasi

Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda YaIM 2022 yilda 5,7 foizga oshib, 2021 yilga nisbatan 7,4 foizga o'sgan. Mazkur yilda tarixda birinchi marta tashqi savdo xajmi 2021 yilga nisbatan 18,6 foizga o'sib, 50 milliard dollarga yetdi. (1-rasm)

Mamlakatimizda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda maqsadida eksportni rag'batlantirish siyosati muntazam takomillashtirib borilmoqda. Xususan, 2021-2022 yillarda eksportyor korxonalariga Eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan 429,2 mlrd so'mlik moliyaviy yordam ko'rsatildi. Xususan, 517 ta korxonaga 255 mlrd so'm transport xarajatlari qoplab berildi; 287 ta korxonaga 41 mlrd so'm xalqaro standartlash va sertifikatlash xarajati to'lab berildi; 627 ta korxonaga 101,2 mlrd so'mlik boshqa xarajatlar (ko'rgazmalarda ishtirok etish, reklama kampaniyalarini o'tkazish, sug'urta mukofotini qoplab berish va boshq.) qoplab berildi; Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan 240 ta korxonaga aylanma mablag'lar uchun 150 mln dollar resurslar ajratildi; Yevropa Ittifoqiga eksport qilgan 65 ta korxonaga 14,8 mlrd so'm transport xarajati qoplab berildi; 287 ta korxonada 585 ta xalqaro tan olingan standart va sertifikatlarni joriy etish uchun 40,8 mlrd so'm moliyaviy yordam ko'rsatildi [1]. Jumladan, "Yangi O'zbekiston – raqobatbardosh mahsulotlar yurti" dasturi tufayli bir yilning o'zida 2 mingga yaqin tadbirkorlar ilk bor tashqi bozorlarga chiqdi. Mahsulotlar eksporti bo'yicha hozirgi 9 ta bosqichdan iborat bojxona rasmiylashtiruv tartibi 3 baravarga qisqartirish, 2023 yilda faqat tayyor mahsulot eksportini 4 mlrd dollarga oshirish asosiy vazifalardan qilib belgilab berilgan. Umuman, 2022 yilda eksport hajmi tariximizda ilk bor 23 mlrd dollardan ortadi. [2]

Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash siyosatini takomillashtirishda mahsulot eksport geografiyasi va tovar turlari bo'yicha marketing strategiyalarini ishlab chiqish muhim masalalardan hisoblanadi. Buning uchun albatta ko'p eksport qilinayotgan mahsulot turlari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

2 – rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 2022 yildagi tashqi savdo aylanmasi tarkibida oltin 4110,3 mln.AQSh doll (21%), xizmatlar sohasi 3959,5 mln.AQSh doll (20,8%), to'qimachilik mahsulotlari 3178, mln.AQSh doll(16,7%), oziq-ovqat mahsulotlari 1823,6 mln.AQSh doll(9,6%), ni tashkil etib, umumiy eksport hajmining 68,1%ni tashkil etmoqda.

**2-rasm. 2022 yildagi tashqi savdo aylanmasi tarkibi
(mlrd.AQSh doll)¹¹⁵**

¹¹⁵ O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi ma'lumoti

Eksport ta'rifiga ko'ra, tovarlar, xizmatlar, investitsiya, qimmatli qog'ozlar, texnologiyalar va boshqalarni tashqi bozorga chiqarishni anglatishidan kelib chiqadigan bo'lsak, eksport salohiyatini oshirish savdo hamda iqtisodiy farovonlik resurslarning mavjudligi va oqilona boshqaruviga tayanadi. Taxlillardan ko'rinib turibdiki, eksportdagi tarkibiy o'zgarishlar va qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan sanoat mahsulotlari va xizmatlar sohasini rivojlanishiga turtki berishi mumkin. Natijada, eksport yuqori ish haqi, ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

Eksport qilishda qo'yilgan cheklovlar va unga qo'yilgan tartib qoidalar muhim rol o'ynaydi. Cheklovlar tartib-qoidalarining samaradorligini oshirishga, mahsulot va xizmatlarga oid qoidalarni uyg'unlashtirishga va ushbu qoidalarning shaffofligini oshirishga qaratilgan gorizontol siyosat resurslardan optimal foydalanish uchun qulay muhit yaratish usullaridir.

Erishilayotgan natijalarni kelgusida yanada mustaxkamlash va rivojlantirish uchun O'zbekistonda eksportni rag'batlantirish siyosatini takomillashtirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Eksportni rag'batlantirish siyosati birinchi navbatda tashqi savdo hisob-kitoblari tizimini takomillashtirish hamda mavjud turli-tuman cheklovlarni bekor qilishga ham bog'liqdir. Jumladan, olib borilayotgan tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish milliy firmalar (korxonalar) eksporti faoliyati rivojini sezilarli darajada rag'batlantirishi mumkin:

- eksportning faqat erkin konvertatsiya qilinadigan valyutada amalga oshiriladigan qisminigina emas, balki butun eksportni qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilish;
- tashkilotlarning eksport imkoniyatini va hisob-kitobning zamonaviy mezanizmlarini kiritishni sezilarli darajada cheklaydigan eksport qilinayotgan mahsulotlar uchun keng qo'llaniladigan 100 foizlik oldindan to'lov amaliyotini bekor qilish;
- eksport kreditlari, eksport kreditlarining sug'urtasi yoki eksportchilarga qarama-qarshi bank kafolatlarini berishni qo'llashni joriy etish;
- milliy valyutaga bo'lgan ishonchni yuksaltirish uchun tashqi savdo siyosatini erkinlashtirishda respublika hududida tovarlar va xizmatlar to'lovi uchun chet el valyutasini qabul qilishga ruxsat beradigan qoidalarni qayta ko'rib chiqish lozim, shuningdek, eksport-import operatsiyalarini milliy valyutada amalga oshirishni kengaytirish chora-tadbirlarini ko'rib chiqish shart;
- moddiy-texnik resurslarni ma'muriy tarqatishni cheklash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni davom ettirish va ularning erkin bozorini tashkil etish ham ishlab chiqaruvchi-eksportchilarning raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili bo'lishi va eksportning rivojlanishini rag'batlantirishi mumkin.

Tashqi bozorda milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini va eksport samaradorligini oshirishda eksportchilar uchun xizmat qiladigan bozor infratuzilmalarini rivojlantirish muhim omil hisoblanadi.

Mamalakatimiz korxonalarda mahsulot tayyorlash va uni eksport qilish, ayniqsa, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va ularni qayta ishlash sohasida katta salohiyatga ega. Biroq ushbu mahsulotlarni tayyorlash, qayta ishlash, saqlash va sotishning, ayniqsa, eksport qilishning samarali tizimi mavjud bo'lmaganligi tufayli ishlab chiqaruvchilar hosilning yalpi yetilish davrida ko'pincha ishlab chiqarish va tashish xarajatlarini qoplash imkoniyatiga ham ega emaslar. Yetishtirilgan hosilning katta qismi ana shu paytda nobud bo'ladi.

Shuning uchun yangi bozorlarni aniqlab, ularga kirib borish yo'llarini topish va eng asosiysi sifatli, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish yo'llari bo'yicha izlanishlar olib borishni talab qiladi. Buning uchun esa, jarayonlar, mahsulotlar va mahsulot bozorlarini tanlashda ko'proq tanlab olinadigan mamlakatlarga strategik yondashuv zarur.

Xulosa qilib aytganimizda, yuqorida qayd etilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, iqtisodiyotning ochiqlik darajasini anchagina yuksaltiradi, eksportning va mamlakat eksport salohiyatining rivojlanishini rag'batlantiradi hamda iqtisodiyot va aholi farovonligining o'sish sur'atlarini tezlashtiradi.

MUNDARIJA

Soʻz boshi.....	3
<i>1–SHOʻBA. GLOBALLASHUV DAVRIDA MARKAZIY OSIYONING OʻTMISHI, BUGUNI VA ISTIQBOLINI OʻRGANISHNING DOLZARB MASALALARI</i>	
Сатторов А.У. Сурхондарё вилоятида транспорт тизими ривожланишининг аҳамияти.....	5
Қобулов Э.О. Бунёдкор Темурий маликалар.....	8
Турсунов Н.Н., Қобулов К.Э. Ўзбек миллий маросимларида никоҳ тўйлари.....	10
Ёрматов Ф.Ж. Янги Ўзбекистонда ёшларга доир давлат сиёсати ва унинг аҳамияти.....	12
Исаев О.А. XX асрнинг 30-йилларида Ярославск ўлкасига қатағон қилинган чори валиев тақдири.....	17
Allamuratov Sh.A. Surxon vohasidagi amudaryo kechuvlarining tabiiy-geografik va tarixiy tavsifi.....	19
Алланазаров М.М. БХСР даги иқтисодий сиёсатнинг устувор йўналишлари ҳамда қўшни давлатлар билан иқтисодий ва савдо муносабатлари.....	22
Эшқурбонов С.Б. Ўзбек халқи хўжалик маданий ҳаётида суғорма деҳқончилик (Сурхон воҳаси мисолида).....	25
Abdurashidov A.A. Markaziy Osiyoda bunyod etilgan sardobalar (IX-XV asrlar)....	29
Abduazizov A.B. Temuriylar davlatininig ilm-fan va madaniyatga qoʻshgan hissasi..	30
Ahmadov X.S. Oʻzbekiston SSRda lotin alifbosini joriy etish masalasiga milliy ziyolilarning munosabati.....	32
Ergasheva S.A. Surxondaryo viloyati hunarmandchilik artellarning ishlab chiqarishdagi oʻrni va salohiyati.....	34
Hakimova M.R. Ikkinchi jahon urushi yillarida Surxon vohasi xotin-qizlarining front hamda front orti jasarati.....	37
Boxodirov I.A, Rustamova Sh.T. Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy va siyosiy hamkorliklari.....	42
Koʻchimov J.I. Oʻzbekistonda futbolni kelib chiqishi va rivojlanishi.....	45
Davlatova Sh.Sh. Surxondaryo okrugida davlat va xoʻjalik tashkilotlari xodimlarining milliy tarkibi (XX asrning 20-yillari)	47
Kushakov S.Y. Oʻrta Osiyoda ibtidoiy diniy qarashlarning paydo boʻlishi	52
Ismoilov T.I., Komilova M.Y., Qosimov X.A. Globallashuv davrida Markaziy Osiyoning oʻtmishi, buguni va istiqbolini oʻzgartirishning dolzarb masalalari	54
Teshaboyev A.X. Mahalla instituti kecha va bugun (ijtimoiy-falsafiy tahlil)	56
Radjabov O.A. Yangi Oʻzbekistonda transport-logistika tizimi faoliyatining yangi bosqichi va uning tarixiy tahlili	58
Nazarov O. Gdlyan va Ivanov “hamlasi” yoxud	60
Qulboshev S.J. Surxon-Sherobod vohasi beshqoʻton massivining oʻzlashtirilishi bilan bogʻliq migratsion jarayonlar.....	64
Yarmatov T.J. Nuroniyarlari tibbiy jihatdan himoyalash borasidagi chora-tadbirlar.....	69
Tugalov B.B. On the exploration of catacomba tombs in the area of ancient Ustrushona.....	73
Isarov U. Directions and results of migrations of the dakh tribes in Central Asia.....	76
Kodirov U.I. Important issues of studying the past, present and future of Central Asia in the era of globalization.....	81

Usanov Sh.M. Qashqadaryo viloyat milliy-madaniy markazlarining tashkil etilish tarixi, faoliyati va ahamiyati.....	83
Маҳкамов Қ.О. Глобаллашув шароитида ўтмишни англаш зарурияти.....	88
Очилова Х. Қарши воҳаси аҳолисининг қадимги оилавий урф-одат ва маросимларининг илдишлари.....	91
Имомова М. Сурхон воҳаси тоғ олди қишлоқлари оилаларида аёлларнинг кўл ҳунармандчилиги: анъанавий ва замонавий жиҳатлари	95
Темиров Ф. Глобаллашув даврида Марказий Осиё маърифатпарварлари ижодини ўрганилишининг долзарб масалалари	98
Tojiev D.B. Scientific-cultural cooperation between Uzbekistan and Turkmenistan within the framework of the organization of Turkish states	100
Uzoqov B. Markaziy Osiyo tarixida shayboniyalar davlatining roli	105
Xidirov X.I. Markaziy Osiyo tarixini yoritishda muhammad shayboniyxonning o'rnini va roli	108
Худайбердиева Г.Х. Маданий-маърифий муассасалар фаолиятидаги ўзгаришлар	112
Xurramov M.N. O'zbek xalq og'zaki ijodiyotining an'anaviy turmush tarzida aks etishi	113
Насриддинова Н. Сурхондарё округида маданий ҳаёт: муаммолар ва натижалар (XX асрнинг 20-30 йиллари)	116
Norqo'chqarov X.E. Afg'oniston o'zbeklari hayotida din omili: tarixiy tahlil (XIX asr oxiri – XXI asr boshlari)	119
<i>2–SHO'BA IQTISODIY TRANSFORMATSIYA VA HUDUDLAR BARQAROR RIVOJLANISH MUAMMOLARI</i>	
Рузметов Б., Рузметов Ш. Стратегия развития малого и среднего бизнеса в Хорезмской области.....	125
Махмудов Н. «Яшил» иқтисодиёт асосида иқтисодий ўсишни таъминлаш.....	129
Mamadjanova T.A. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda eksportni rag'batlantirish siyosatini takomillashtirish masalalari	133
Наджмиддинов Ф.Н. Тенденции развития малого предпринимательства в сфере услуг Республики Таджикистан	136
Носирова Н.Ж. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини шакллантириш хусусиятлари.....	145
Рахмоназаров П.Й. Худудларнинг барқарор ривожлантиришда хориж тажрибаларидан фойдаланиш.....	149
Хонкелдиева Г.Ш., Каххорова М.А. Стабильность социально-экономического развития регионов	151
Юлдашев К. Понятие самостоятельного туризма, значение и его роль в развитии экономики региона	153
Abdullajonov D.Sh. Davlatning iqtisodiy o'sishida inklyuziv va ekstraktiv institutlarning o'rnini.....	156
Бахтиярова Ш. Влияние экологических факторов в социальном развитии региона.....	159
Амонов М.Е. O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning asosiy omillari	164
Азаматова Г.Б. Мехнат мигрантлари пул ўтказмалари - мамлакат барқарор ривожланиш омили сифатида	165
Ibragimov Q.T. Uy-joy qurilish korxonalarini faoliyatida investitsiya samaradorligini baholash.....	169
Жураев Х.А. Минтақада инвестицион жараёнларни фаоллаштириш орқали кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш имкониятлари.....	173